

समुदाया प्रतिबद्धता : एक समीक्षात्मक अभ्यास

शिवाजी दत्त सोनवणे

पीएच.डी. संशोधक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे

ईमेल:- shivajidsonawane2@gmail.com

प्राचार्य डॉ.बापूसाहेब चौगुले

प्राचार्य, महात्मा गांधी अध्यापक महाविद्यालय अरण्याक्षर, पुणे

Paper Received On: 20 NOVEMBER 2025

Peer Reviewed On: 24 DECEMBER 2025

Published On: 01 JANUARY 2026

१. प्रस्तावना (Introduction)

भारत एक विकसनशील देश असून जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी सर्व नागरिकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख आवश्यक आहे. शिक्षण हा समाज विकासाचा मुख्य आधार आहे आणि सर्व स्तरातील मुलांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. शासकीय अनुदानावर अवलंबून न राहता लोकसहभाग व स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने शिक्षण व शाळा विकासाचे अनेक यशस्वी प्रयोग झाले आहेत, जसे की निर्मल ग्राम अभियान, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान व जलयुक्त शिवार योजना. शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी केवळ भौतिक सोयींचे निर्माण पुरेसे नाही, तर डिजिटल साधने, ई-लर्निंग, संगणक कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाळा अशा आधुनिक साधनांची उपलब्धता आवश्यक आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये लोकसहभागातून मुलभूत व आधुनिक या जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेवर परिणाम करतात. समुदाय प्रतिबद्धतेतून शाळांमध्ये मिळालेली मदत विद्यार्थ्यांमध्ये शाळेबद्दल आत्मीयता निर्माण करते, गैरहजेरी कमी करते आणि पालकांचा सहभाग वाढवतो. अशा शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित होते आणि विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनास गोडी निर्माण होते.

२. सैद्धांतिक पार्श्वभूमी (Theoretical Background)

शिक्षण हा समाजातील सर्व स्तरांमध्ये समान संधी निर्माण करण्याचे मुख्य साधन आहे. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण व RTE कायद्यामुळे ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व अनिवार्य शिक्षण मिळते. परंतु शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे शासकीय व स्थानिक शाळांमध्ये स्पर्धात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी फक्त भौतिक सोयी पुरेशा नाहीत, तर पालक, समाज, स्वयंसेवी संस्था व दानशूर व्यक्तींनी एकत्र येऊन शाळेतील सुविधा, डिजिटल साधने व अध्यापन पद्धती सुधारण्याची गरज आहे.

सामाजिक सहभाग, भावनिक गुंतवणूक व शाळेबद्दल आत्मीयता मुलांच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम करतात. अभ्यासानुसार आधुनिक साधने जसे की, ई-लर्निंग, संगणक कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाळा वापरल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये अध्ययनाची गोडी वाढते, शाळेत उपस्थिती सुधारते आणि ज्ञान दीर्घकाळ लक्षात राहते. त्यामुळे समुदाय प्रतिबद्धतेतून शाळांचा गुणात्मक विकास करण्याचे महत्त्व अधोरेखित होते.

३. गरज व महत्त्व (Need and Significance)

सर्व स्तरातील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी समाजाचा सहभाग नितांत आवश्यक आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी भौतिक व डिजिटल सुविधा निर्माण करणे, शिक्षकांचे प्रशिक्षण व समुदाय प्रतिबद्धतेतून शाळेची भावनिक गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहे. समुदाय प्रतिबद्धतेतून विकसित शाळांमध्ये विद्यार्थी, पालक व समाज यांचा सहभाग वाढतो, गैरहजेरी कमी होते, शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होते आणि शाळेतील सेवा-संपन्नतेची दृष्टी विकसित होते. अशा प्रकारच्या अभ्यासातून शिक्षणाचे गुणात्मक विकास सुनिश्चित करता येतो, समाजातील विषमता कमी होते आणि सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळते. त्यामुळे शाळा विकासासाठी समुदाय प्रतिबद्धतेवर आधारित संशोधन अत्यंत गरजेचे ठरते.

४. समुदाय प्रतिबद्धता (Community Commitment / Participation)

समुदाय प्रतिबद्धता ही व्यापक संकल्पना असून तिचा अर्थ, घटक, महत्त्व व अंमलबजावणी यांचा विचार करणे आवश्यक आहे. समुदाय प्रतिबद्धता म्हणजे अशी क्रियाकलापं जी सदस्यांना सहभाग घेण्यास प्रवृत्त करतात. बँकी (१९८१) यांच्या मते सहभागाची प्रक्रिया ही शक्ती (Power), अधिकार (Authority), नियंत्रण (Control) आणि जबाबदारी (Responsibility) या घटकांवर आधारित असते. प्रत्येक सदस्य गटाच्या समस्या सोडविण्यासाठी योगदान देतो, निर्णय प्रक्रियेत भाग घेतो आणि प्रभाव पाडतो. मार्शल उल्फी (१९८३) यांच्या मते, समुदाय प्रतिबद्धता ही नियोजनबद्ध कार्य प्रक्रिया आहे, जिच्या माध्यमातून उपलब्ध संसाधने आणि सामाजिक परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो. समुदाय प्रतिबद्धता ही संकल्पना पुढील प्रमाणे स्पष्ट करता येईल.

४.१ समुदाय प्रतिबद्धतेचा अर्थ

समुदाय प्रतिबद्धता ही सामाजिक, शैक्षणिक आणि विकासात्मक प्रक्रियेत महत्त्वाची संकल्पना आहे. ग्रामीण भारतात शाळा विकास, पायाभूत सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी समुदायाचा सक्रिय सहभाग निर्णायक ठरतो. त्याचे मुख्य घटक खालील प्रमाणे आहेत.

मुख्य घटक:

शक्ती / सामर्थ्य (Power): समूहामध्ये निर्णय व कृती करण्याची क्षमता.

अधिकार (Authority): अधिकारांद्वारे निर्णय प्रक्रिया नियंत्रित करणे.

नियंत्रण (Control): संसाधन व कार्य प्रक्रियेवर प्रभाव ठेवणे.

जबाबदारी (Responsibility): समुदायासाठी कार्याची जबाबदारी स्वीकारणे.

समुदाय प्रतिबद्धता ही गतिशील प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये प्रत्येक सदस्याचा सहभाग महत्त्वाचा असतो.

४.२ भारतीय सामाजिक संरचनेत समुदाय प्रतिबद्धतेचे महत्त्व

भारतीय ग्रामीण समाजात नेतृत्व व समुदाय प्रतिबद्धतेचे महत्त्व अधोरेखित केले गेले आहे. विल्यम मॅक कोरमॅक (१९६८) यांनी नेतृत्व तीन प्रकारात वर्गीकरण केले. यामध्ये खालील तीन नेतृत्वांचा समावेश होतो.

१. पारंपारिक/वंशपरंपरागत नेतृत्व: ग्रामसमारंभ प्रमुख, पारंपारिक पंचायती सदस्य, शेती करणारे जातीचे प्रमुख.

२. आर्थिक दृष्ट्या श्रीमंत नेतृत्व: गावातील धनिक व्यक्ती.

३. वंशपरंपरा नसलेले नेतृत्व: आर्थिक दृष्ट्या श्रीमंत नसलेले, क्रियाशील नेतृत्व.

जोहान टी. हिचोक (१९६८) नुसार उत्तर भारतीय खेड्यांमध्ये उच्च जातीचे नेतृत्व व प्रशासकाशी जवळचे संबंध असणे सामान्य आहे. ओरेंस्टीन व चौधरी यांनी नेतृत्वासाठी शिक्षण, जात व आर्थिक स्थिती महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित केले. स्वातंत्र्यानंतर पारंपारिक नेतृत्व बदलले असून अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला वर्गातून ग्रामीण नेतृत्व समोर आले आहे. विविध विकासात्मक कार्यक्रमांमध्ये ग्रामीण नेतृत्वाच्या समुदाय प्रतिबद्धतेच्या भूमिकेने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

४.३ प्रकल्प अंमलबजावणीच्या दृष्टीने विचार

वरील नेतृत्व प्रकारांद्वारे प्रकल्प अंमलबजावणी करताना एका प्रक्रियेची साखळी व तिचे मोजमापाचे घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने विचारवंतांची मते खालील प्रमाणे आहे.

R. L. Pibadi: समुदाय प्रतिबद्धता ही मर्यादित उद्दिष्टासाठी असते; सतत प्रकल्पांची शृंखला लोकांमध्ये समाधान व आपलेपणा निर्माण करते.

सॅम्युअल पॉल: सहभाग ही सक्रिय प्रक्रिया; लोक विकास प्रकल्पाद्वारे स्वतःचा विकास साधू शकतात.

सर डेस्मॉण्ड हिप (1976): निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा; योग्य निर्णय घेण्यास शिक्षित लोक मदत करतात.

प्रकल्प अंमलबजावणीमध्ये समुदाय प्रतिबद्धतेमुळे निर्णय, समस्या निराकरण आणि विकास प्रक्रिया गतिशील होते.

४.४ समुदाय प्रतिबद्धता - एक प्रक्रिया

समुदाय प्रतिबद्धता सहभागाचे प्रकार खालील प्रमाणे आहेत.

सहभागाचे प्रकार (टर्टन 1998; पिम्बर्ट 1997):

१. निष्क्रिय सहभाग

२. माहिती देतानाचा सहभाग

३. सल्ल्याने सहभाग

४. मोबदल्यासाठी सहभाग

५. क्रियाशील सह

६. लोकाभिमुख सहभाग

७. स्वयंप्रेरित सहभाग

समुदाय प्रतिबद्धता प्रक्रियेत नियम, कृती, गट सबलीकरण, समुदायाचा आकार महत्त्वाचा घटक असल्याचे आल्सन ग्रुप थिअरी यांचे मत आहे.

४.५ समुदाय प्रतिबद्धतेचे मोजमाप व महत्त्वाचे घटक

समुदाय प्रतिबद्धतेचे मोजमाप व महत्त्वाच्या घटकांमध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो. त्यात प्रामुख्याने मोजमाप: सदस्य संख्या, उपस्थिती, नियम व कृतींचे पालन, उत्प्रेरक परिस्थिती (आपत्ती, धोके, मूलभूत समस्या) यांचा समावेश होतो.

समुदाय प्रतिबद्धतेत सहभागाची कारणे पुढील प्रमाणे आहेत. : प्रेरणा, सामाजिक/धार्मिक मर्यादांचा विरोध, चांगले जीवन, अल्पकालीन फायदा.

समुदाय प्रतिबद्धतेत सहभाग न होण्याची कारणे: विषम फायदा, गटातील व्यक्तींचा प्रभाव, सरकार सर्वकाही देईल अशी भावना, सहाय्याचा अभाव यांचा समावेश होतो .

निष्कर्ष :

समुदाय प्रतिबद्धतेत खालील निर्देशक समाविष्ट आहेत. त्यात प्रामुख्याने समुदायाचा ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या विकासासाठी निर्णय प्रक्रियेत सहभाग, अनुभवातून शिक्षण व क्षमता वाढवणे. दृष्टिकोन व वर्तन बदलणे, आत्मविश्वास व नेतृत्व गुण निर्माण होणे. स्थानिक संस्था सशक्त करणे; आर्थिक व माहिती संसाधने विकेंद्रीकरण. जबाबदारी स्वीकारणे; लोकशाहीयुक्त व्यवस्थापन. सहभागासाठी त्रिकुट धोरण अवलंबवणे: गरजा ओळखणे, चांगल्या कृतींना प्रसिद्धी देणे, सातत्य राखून शाश्वत विकास याबाबींचा समावेश होतो.

समुदाय प्रतिबद्धता ही केवळ सहभागी होण्याची प्रक्रिया नाही, तर तिच्या माध्यमातून समाजातील निर्णय प्रक्रिया सुधारली जाते, समस्या निराकरण होते आणि सामाजिक विकास साधला जातो. भारतीय ग्रामीण समाजात नेतृत्व आणि समुदाय प्रतिबद्धतेचे सामर्थ्य सामाजिक रचना, जाती, आर्थिक स्थिती आणि शिक्षण यावर आधारित असते. समुदाय प्रतिबद्धता ही ग्रामीण शाळा विकासाची केंद्रस्थानी प्रक्रिया आहे. निर्णय घेणे, समस्या निराकरण, अनुभवातून शिक्षण, आत्मविश्वास, नेतृत्व गुण – या सर्वांचा विकास समुदाय प्रतिबद्धतेमुळे होतो. स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग प्रकल्प यशस्वी करण्यास, शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि शाश्वत समाज विकास साधण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.

५. संशोधनाची उद्दिष्टे (Objectives of the Study)

या संशोधनाची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे

१. पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या भौतिक सुविधा व शैक्षणिक प्रक्रियेची सद्यस्थिती जाणून घेणे.

२. समुदाय प्रतिबद्धतेमुळे शैक्षणिक दर्जात झालेल्या सुधारणा, बदल व योगदानाचा अभ्यास करणे.
३. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या शैक्षणिक दर्जा संवर्धनासाठी समुदाय प्रतिबद्धता विकसित करणारा कार्यक्रम (Community Engagement Development Program) तयार करणे.
४. तयार केलेल्या कार्यक्रमाची परिणामकारकता गुणात्मक व मात्रात्मक पद्धतीने मूल्यांकन करणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे.

६. संशोधनाच्या मर्यादा (Delimitations) परिमर्यादा (Limitations of the Study)

६.१ संशोधनाच्या मर्यादा (Delimitations)

- १) सदर संशोधनातील निष्कर्ष हे प्रतिसादकाने भरून दिलेल्या प्रतिसादावर अवलंबून राहतील.
- २) प्रस्तुत संशोधनात माहिती संकलनासाठी वापरावयाची साधने संशोधकाने स्वतः विकसित केलेली असतील.

६.२ संशोधनाच्या परिमर्यादा (Limitations)

या अध्ययनाच्या मर्यादा पुढीलप्रमाणे आहेत

१. प्रस्तुत अभ्यास केवळ पुणे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांपुरता मर्यादित असल्याने इतर जिल्ह्यांतील परिस्थितीवर सर्वसाधारण निष्कर्षाचा परिणाम मर्यादित राहतो.
२. खाजगी व शासनमान्य अनुदानित शाळा या संशोधनाच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट नसल्यामुळे तुलना-अभ्यासाचा व्याप्ती कमी आहे.
३. अध्ययनाचा कालावधी एक वर्षाचा असल्याने समुदाय सहभागातून निर्माण होणाऱ्या दीर्घकालीन बदलांचे मूल्यांकन सर्वकषरीत्या करता आलेले नाही.
४. समुदाय प्रतिबद्धता ही गावागणिक बदलणारी प्रक्रिया असल्यामुळे प्राप्त निष्कर्ष सर्व शाळा किंवा सर्व समुदायांसाठी सार्वत्रिकरीत्या लागू होतीलच असे नाही.
५. सदर संशोधनासाठी शाळा संवर्धनासाठी समुदाय प्रतिबद्धता आधारित कार्यक्रम पुस्तिका संशोधकाने स्वतः तयार केली असणे परिमर्यादित आहे.

७. संशोधनाची व्याप्ती (Scope)

- १) सदर संशोधन हे जिल्हा परिषदेद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या सर्व प्राथमिक शाळांशी संबंधित** असून, या शाळांच्या एकूण विकास प्रक्रियेचा अभ्यास करण्यावर केंद्रित आहे.
- २) प्रस्तुत संशोधनात समुदाय प्रतिबद्धता आधारित कार्यक्रमाच्या माध्यमातून दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हा परिषद शाळांच्या संवर्धनासाठी राबविण्यात आलेल्या विविध उपाययोजना आणि त्यातून साध्य झालेल्या परिणामांचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे.
- ३) सदर संशोधनामध्ये विशेषतः पुढील दोन प्रमुख घटकांच्या संदर्भात अभ्यास केला जाणार आहे .
 - १) पायाभूत भौतिक व शैक्षणिक सुविधांची उपलब्धता, पर्याप्तता व उपयुक्तता
 - २) उत्पादक समाजाचा शाळा विकासातील सहभाग

या दोन घटकांच्या आधारे जिल्हा परिषद शाळांच्या भौतिक व गुणवत्तात्मक विकासावर समुदाय प्रतिबद्धतेचा परिणाम तपासण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत संशोधनात करण्यात येणार आहे.

८. निष्कर्षात्मक नोंद (Overall Research Rationale)

ग्रामीण भागातील शैक्षणिक विकास प्रक्रियेत समुदाय प्रतिबद्धता ही केवळ पर्यायी भूमिका नसून शाळा विकासाची मेरुदंड प्रक्रिया म्हणून उदयास आली आहे. जिल्हा परिषद शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीपासून ते डिजिटल साधनांच्या उपलब्धतेपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर समाजाच्या सहभागाने महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. या संशोधनातून समुदाय प्रतिबद्धतेची परिणामकारकता, त्यातील आव्हाने, स्थानिक पातळीवर कार्यरत मॉडेल्स व यशस्वी पद्धती, तसेच धोरणात्मक शिफारसी यांचे सखोल व समीक्षणात्मक विश्लेषण उपलब्ध होईल. या निष्कर्षामुळे भविष्यातील शैक्षणिक नियोजन, धोरणनिर्मिती व शाळा विकास कार्यक्रम अधिक वैज्ञानिक, प्रभावी व समुदायकेंद्रित करण्यास निश्चितच दिशा मिळेल.

वरील संशोधनाच्या संदर्भात खालील संदर्भ साहित्याचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

९. संबंधित साहित्याचा अभ्यास

९.१ केंजळे वंदना रामराव (2013) यांच्या प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेसंबंधी विद्यमान स्थितीचा अभ्यास करणे, एकाग्रता-वर्धक कृतीकार्यक्रमाची निर्मिती करणे आणि विकसित कार्यक्रमाची परिणामकारकता तपासणे हा होता. संशोधनात सर्वेक्षण पद्धती, कार्यक्रम-विकसन पद्धत आणि प्रायोगिक पद्धत अशा बहुविध संशोधन पद्धतींचा उद्दिष्टानुसार वापर करण्यात आला.

सर्वेक्षणातून प्राप्त झालेल्या निष्कर्षानुसार बहुसंख्य शिक्षक (69%) विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेसाठी उँकारजप, गायत्री मंत्र, मौनधारणा व शांत बसणे यांसारख्या क्रियांचा उपयोग परिणामकारक ठरू शकतो, असे मत व्यक्त करतात. तसेच शाळेत एकाग्रता-वर्धक उपक्रमांचे आयोजन केल्यास विद्यार्थ्यांच्या स्मरणशक्ती, अध्ययनकृती आणि शैक्षणिक प्रगतीमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येत असल्याचे शिक्षकांनी नमूद केले.

विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेत अडथळा आणणाऱ्या प्रमुख बाबींत वर्गातील गोंधळ, शैक्षणिक साधनांमधून निर्माण होणारा आवाज, शाळेजवळील वाहनांचा ध्वनी व उत्सवादरम्यान होणारे ध्वनीप्रदूषण यांचा समावेश असून, या कारणांमुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होते, असे 70% शिक्षकांचे मत नोंदले गेले.

प्रायोगिक पद्धतीद्वारे विकसित केलेल्या कृतीकार्यक्रमाची चाचणी घेतल्यावर विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रतेत लक्षणीय आणि सकारात्मक वाढ झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे प्रस्तुत कृतीकार्यक्रम एकाग्रता-विकासासाठी प्रभावी असल्याचे संशोधनातून स्पष्ट होते.

९.२ दुर्गाडे दिगंबर गणपत (2017) यांच्या प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश सन 2011-12 ते 2015-16 या पाच वर्षांच्या कालावधीत पुणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पातील शिक्षण विषयक तरतुदींचे विश्लेषण, त्यांपैकी प्रत्यक्ष खर्चाचे मूल्यमापन, शिक्षकांच्या अपेक्षा जाणून घेणे तसेच सुधारणा उपाययोजना सुचविणे हा होता. संशोधनात दस्तऐवज विश्लेषण पद्धती व सर्वेक्षण पद्धतीचा समन्वित वापर करून बहुविध संशोधन पद्धतीचा अवलंब केला गेला.

अर्थसंकल्पीय विश्लेषणातून असे निष्पन्न झाले की पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विषयक तरतुदींमध्ये सन 2011-12 ते 2013-14 या कालावधीत लक्षणीय वाढ झाली होती; मात्र 2014-15 मध्ये तरतुदीत घट झाली. एकूण शिक्षणविषयक तरतुदींमध्ये 60% पेक्षा जास्त निधी शाळा बांधकाम, दुरुस्ती व संरक्षक भिंतीसाठी खर्च करण्यात आला असून इतर 32 शीर्षाकरिता तुलनेने अत्यल्प तरतुदी दिसून आल्या. शिक्षकांनीही शिक्षण विषयक आर्थिक तरतुदी अपुऱ्या असल्याचे आणि शीर्षनिहाय तरतुदींमध्ये सुसंगती नसल्याचे मत नोंदविले.

प्रत्यक्ष खर्चाच्या विश्लेषणातून असे आढळले की संबंधित कालावधीत शिक्षणासाठी केलेल्या तरतुदींपैकी प्रत्यक्षात झालेला खर्च अत्यंत कमी असून तो बहुतेक आर्थिक वर्षात 50% च्या खाली होता (फक्त 2014-15 वर्ष 67.66% अपवाद). तरतूद असूनही प्रत्यक्ष खर्च कमी राहण्याची कारणे शोधण्याची आणि खर्च वाढविण्यासाठी कार्यक्षम उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे संशोधनातून स्पष्ट झाले.

संपूर्ण अभ्यासातून अशी समज प्राप्त होते की पुणे जिल्हा परिषदेत शिक्षण विषयक अर्थसंकल्पीय नियोजन, निधीचे संतुलित वाटप आणि प्रत्यक्ष खर्चाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत.

९.३ धामणे विजय (2009) यांनी केलेल्या या संशोधनात अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या वतीने प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या 'विद्यावर्धिनी अभियान' या प्रकल्पाचा व्यापक अभ्यास करण्यात आला. प्रस्तुत संशोधनासाठी वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला असून शिक्षक, केंद्रप्रमुख, प्रशासकीय अधिकारी व संबंधित शैक्षणिक अधिकाऱ्यांकडून माहिती संकलित करण्यात आली.

अभियानाचे उद्दिष्टे मुख्यतः इयत्ता 1 ते 4 मधील विद्यार्थ्यांच्या भाषा व गणितातील मूलभूत क्षमतांचा विकास, अध्ययनातील उणिवांचे निदान, उपचारात्मक अध्यापनाची अंमलबजावणी, तसेच शिक्षकांच्या अध्यापन कार्याचे मूल्यमापन व गुणवत्ता वृद्धी या भोवती केंद्रित होती.

अभियानाच्या कार्यपद्धतीत निदानात्मक चाचण्या, उपचारात्मक कार्यक्रम, विद्यार्थ्यांचे गट विभाजन, प्रत्यक्ष व वैयक्तिक मार्गदर्शन, आणि प्रत्येक 15 दिवसांनी होणारे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन-उपचार-मूल्यमापन हे घटक प्रभावीपणे राबविले गेले. या सर्व कार्यवाहीची नोंद शाळा ते जिल्हा या सर्व स्तरांवर पद्धतशीरपणे ठेवण्यात आली.

शिक्षक व प्रशासनाने अभियानाच्या नियोजन, समन्वय, पर्यवेक्षण आणि मार्गदर्शन या सर्व स्तरांवर प्रभावी भूमिका बजावली. शिक्षकांनी अध्यापनाबरोबरच उपचारात्मक कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास, जिद्दाला व सकारात्मक शिकणारे वातावरण निर्माण केले.

अभियानामुळे पालकांचा सहभाग व शिक्षणाबद्दलची जागरूकता वाढली. पालकसभा, ग्रामशिक्षण समित्या आणि समुदाय सहभागामुळे विद्यार्थ्यांबद्दलचा पालक-शाळा संवाद दृढ झाला.

अभियानाच्या परिणामकारकतेविषयी मिळालेल्या निष्कर्षानुसार भाषा व गणितातील मूलभूत कौशल्यांत लक्षणीय वाढ, निदानात्मक चाचण्यांतील प्रगती, तसेच विद्यार्थ्यांची उपस्थिती दर सातत्याने वाढणे आढळून आले. प्रगतीदर्शक अहवालांनुसार विद्यार्थ्यांच्या सरासरी गुणांमध्ये प्रत्येक वर्षी लक्षणीय वाढ दिसून आली. अभ्यासाची भीती दूर होणे, नियमिततेची सवय आणि आत्मविश्वास वाढणे हे गुणात्मक बदल प्रकर्षाने दिसले.

अभियानामुळे शिक्षकांना स्वयम्-मूल्यमापनाची संधी, निदानात्मक व उपचारात्मक अध्यापनाची सखोल समज, तसेच अध्यापन कार्यक्षमतावाढ यांसारखे शैक्षणिक फायदे प्राप्त झाले. सर्व निष्कर्षांच्या आधारे हे स्पष्ट होते की 'विद्यार्थ्यांच्या अभियान' प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यात अत्यंत प्रभावी ठरले, तसेच शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीस पूरक वातावरण निर्माण करण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

९.४ खोंडे कैलाश रमेश (2010) यांनी केलेल्या प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानामुळे ग्रामीण जनतेच्या शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, सामाजिक व पर्यावरणीय विकासावर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करणे हा होता. संशोधनासाठी वर्णनात्मक संशोधन पद्धती व विशेषतः सर्वेक्षण पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. शिक्षक, ग्रामस्थ, अभियान समितीचे पदाधिकारी, डॉक्टर तसेच निरीक्षण या विविध स्रोतांतून माहिती संकलित करण्यात आली.

आरोग्यविषयक शिक्षणावर अभियानाचा झालेला प्रभाव अत्यंत सकारात्मक आढळला. ५३.३३% शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या स्वास्थ्यात 'चांगला' बदल झाल्याचे नमूद केले, तर ३८.३३% शिक्षकांच्या मते आजारपणामुळे होणारी विद्यार्थ्यांची अनुपस्थिती कमी होऊन उपस्थितीचे प्रमाण वाढले. निरीक्षण, शिक्षक व डॉक्टरांच्या मते ताप, सर्दी, पोटदुखी इत्यादी तक्रारींचे प्रमाण अभियानानंतर कमी झाले.

ग्रामीण जनतेच्या आरोग्यजागृतीतही लक्षणीय प्रगती दिसून आली. ७२% ग्रामस्थांनी आरोग्यविषयक सवयींमध्ये 'फारच चांगला' फरक जाणवला असल्याचे सांगितले. ७३.२०% ग्रामस्थांच्या मते संसर्गजन्य आजारांचा प्रसार कमी झाला. ७५.४७% ग्रामीण भागात कुटुंबनियोजनाविषयी जागरूकता वाढली, तर ६७.२०% लोकांच्या मतानुसार लैंगिक आजारांबाबत उद्बोधन वाढले. ग्रामपंचायतींनी शाळा व आरोग्य केंद्रांच्या सहकार्यातून धूम्रपानाच्या घातक परिणामांबद्दल प्रबोधनात्मक उपक्रम राबविले.

संशोधनातून असे दिसून आले की संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानामुळे विद्यार्थ्यांचे आणि ग्रामीण जनतेचे आरोग्यविषयक ज्ञान, सवयी आणि स्वच्छतेबाबतची जाणीव यामध्ये लक्षणीय व सकारात्मक बदल घडून आले. परिणामी, शाळा व गावातील स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, पर्यावरणीय जागरूकता आणि सामाजिक जबाबदारी या क्षेत्रांतही प्रगती साधली गेली.

९.५ Ramadhani Mvugalo (1996) यांच्या संशोधनाचा प्राथमिक उद्देश प्राथमिक शिक्षणातील गुणवत्ता वाढविण्यात समाजाच्या सहभागाची भूमिका विशद करणे हा होता. प्रस्तुत अध्ययनात समाजाने शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी बजावलेल्या विविध भूमिकांचा शोध घेणे, गुणवत्तेबाबत समाजातील जागरूकता जाणून घेणे आणि समाजसहभागामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेत झालेल्या बदलांचे विश्लेषण करणे ही मुख्य उद्दिष्टे होती.

संशोधनासाठी डेअर सलाम येथे राबविण्यात आला. तेथील १५ शासकीय प्राथमिक शाळांची यादृच्छिक नमुना पद्धतीने निवड करण्यात आली. शाळांची निवड करताना भौगोलिक विस्तार, सामाजिक-आर्थिक स्थान, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शाळेचा आकार या निकषांचा विचार करण्यात आला. माहिती संकलनासाठी प्रश्नावली, मुलाखत व निरीक्षण ही साधने वापरली गेली. अध्ययनात असे स्पष्टपणे दिसून आले की शाळा कार्यक्षमतेने चालविणे आणि

तिच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धीत समाजाची भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण व प्रभावी आहे. गुणवत्तावृद्धी ही केवळ शासकीय प्रयत्नांवर अवलंबून नसून ती समाज, शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या संयुक्त सहभागातून साध्य होते, हा निष्कर्ष संशोधनातून निघाला.

प्रस्तुत संशोधनामध्ये गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांच्या संदर्भात समाजसहभागाचा विचार केला असून, पूर्व संशोधनाशी तुलना करता दोन्हीही अभ्यासांमध्ये सर्वेक्षण पद्धतीचा वापर, माहिती संकलनाच्या साधनांतील साम्य आणि प्राथमिक शिक्षणातील गुणवत्ता सुधारण्याचा समान हेतू आढळून येतो. त्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तावृद्धीत समाजसहभाग हा एक मूलभूत व अनिवार्य घटक असल्याचा निष्कर्ष येथे पुनः स्पष्ट होतो.

९.६ Development of experiment learning program effective teaching practices of teachers in primary school.Mrs Shikha Nishant Jain.

प्रस्तुत संशोधनाचा मुख्य उद्देश प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या अध्ययन-अध्यापन पद्धतीतील समस्या ओळखणे, त्या समस्यांचे वर्गीकरण करणे, तसेच अनुभवात्मक (Experiential) शिक्षणावर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करून त्याची प्रभावीता तपासणे हा होता. संशोधकाने संशोधन उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी सर्वेक्षण पद्धती, साधन-विकास पद्धती आणि एकल-गट प्रायोगिक (One Group Experimental) पद्धतीचा वापर केला. माहिती संकलनासाठी प्रश्नावली हे प्रमुख साधन वापरले गेले.

अध्ययनात असे दिसून आले की खाजगी प्राथमिक शाळांमध्ये अध्ययन-अध्यापन करताना ९९% महिला शिक्षकांचा सहभाग होता आणि बहुतेक शाळांचे शिक्षण माध्यम इंग्रजी होते. मराठी व हिंदी विषय वगळता इतर विषयांची निवड ही शिक्षकांच्या प्रशिक्षण व अध्यापन पद्धतीवर परिणाम करणारी ठरली. संशोधनातील नमुन्यात इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या वर्गांना शिकवणारे शिक्षकांचा समावेश होता.

अध्ययनातून पुढे आले की विषयाचे सखोल ज्ञान हे प्रभावी अध्ययन-अध्यापन पद्धतीचे सर्वात महत्वाचे घटक आहे. तसेच शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेवर (Learning Process) अधिक भर देणे आवश्यक असल्याचे निष्पन्न झाले. अनुभवाधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमांमुळे शिक्षकांच्या अध्यापन पद्धतीत सकारात्मक बदल दिसून आले असून, तो कार्यक्रम प्रभावी ठरल्याचे अध्ययन सुचविते.

९.७ ढगे रामदास बाबुराव (2009) यांच्या “ग्राम शिक्षण समिती सदस्यांच्या उद्बोधनासाठी लघुपटाचे निर्मिती व त्याच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास” या संशोधनाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागातील शाळांमधील ग्राम शिक्षण समिती (GEC) सदस्यांच्या जाणीवा व ज्ञानवृद्धीचे मूल्यांकन करणे हा होता. ग्राम शिक्षण समिती सदस्यांच्या कर्तव्य, अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांविषयीची जाणीवेची पातळी ओळखण्यासाठी संशोधकाने संपादन कसोटीची निर्मिती केली. तसेच तयार केलेल्या लघुपटाच्या माध्यमातून समिती सदस्यांच्या जाणिवेत कितपत वाढ होते याचा प्रभावही तपासला.

माहिती संकलनासाठी शेकडेवारी, प्रसामान्य संभवक्र, मध्यमान, मध्यगा, बहुलक आणि प्रमाण विचलन यांसारख्या सांख्यिकीय साधनांचा उपयोग करण्यात आला. विश्लेषणातून असे दिसून आले की लघुपटाचा ग्राम शिक्षण समिती सदस्यांच्या जाणीवेच्या संपादन पातळीत लक्षणीय सकारात्मक परिणाम झाला. सदस्यांच्या कर्तव्य-

जबाबदाऱ्यांशी संबंधित जागृती वाढली असून शिक्षणातील समाजाच्या सहभागाबाबतची त्यांची भूमिका अधिक प्रभावी झाली.

संशोधक सुचवितात की ग्राम शिक्षण समिती सदस्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्धोधन वर्ग, संपर्क यात्रा इत्यादी उपक्रम नियमितपणे राबवावेत, तसेच प्रशिक्षणाची वेळ सदस्यांसाठी सोयीची ठेवावी. एकूणच, लघुपट हा ग्राम शिक्षण समितीच्या सक्षमीकरणासाठी एक परिणामकारक शैक्षणिक माध्यम ठरतो, असा निष्कर्ष या अभ्यासातून निघाला.

९.८ बोरुडे गीतांजली (मार्च २००६) यांच्या “प्राथमिक शाळा विकासात ग्राम शिक्षण समितीच्या सहकार्याचा अभ्यास” या संशोधनाचा प्रमुख उद्देश प्राथमिक शाळांच्या विकासास प्रक्रियेत ग्राम शिक्षण समिती (GEC) यांच्या सहकार्याचे स्वरूप जाणून घेणे हा होता. तसेच GEC सदस्य व मुख्याध्यापकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा वेध घेऊन त्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपयुक्त उपाययोजना सुचवणे हेही या अभ्यासाचे उद्दिष्ट होते.

संशोधकाने माहिती संकलनासाठी प्रश्नावली, मुलाखत व निरीक्षण या तीन प्रमुख साधनांचा वापर केला. संकलित माहितीच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले की प्राथमिक शाळांच्या विकासासाठी ग्राम शिक्षण समितीकडून अपेक्षित तेवढे सहकार्य मिळत नाही. तसेच, समिती सदस्य आणि मुख्याध्यापक या दोघांनाही कामकाजादरम्यान अनेक प्रकारच्या समस्या जाणवतात. या समस्या ओळखून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यात आल्या असून त्या प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तावृद्धीस उपयुक्त ठरू शकतात.

एकूणत, या अभ्यासातून ग्राम शिक्षण समितीची भूमिका अधिक प्रभावी, सक्रिय आणि सहकार्यपूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले.

या अभ्यासात प्राथमिक शाळांच्या विकासात ग्राम शिक्षण समितीच्या / शाळा व्यवस्थापन समिती च्या सहकार्याचे स्वरूप आणि GEC सदस्य व मुख्याध्यापकांना जाणवणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेण्यात आला. प्रश्नावली, मुलाखत आणि निरीक्षणाद्वारे संकलित माहितीवरून असे निष्पन्न झाले की शाळा विकासासाठी ग्राम शिक्षण समितीकडून सहकार्य अपेक्षेपेक्षा कमी मिळते आणि कामकाजात अनेक समस्या उद्भवतात. या अडचणींवर उपाययोजना सुचवण्यात आल्या असून समितीची भूमिका अधिक सक्रिय आणि परिणामकारक करण्याची गरज अधोरेखित झाली.

९.९ ढगे रामदास (२००७) यांच्या अभ्यासात प्राथमिक शाळा विकासातील ग्रामशिक्षण समितीची रचना, कार्यप्रणाली आणि शाळेसोबतच्या सहकार्याचे स्वरूप तपासण्यात आले. प्रश्नावली, मुलाखत आणि निरीक्षण या साधनांतून मिळालेल्या माहितीवरून असे निष्पन्न झाले की अभ्यासातील एकही शाळा शासन नियमानुसार ग्रामशिक्षण समितीची योग्य रचना राखत नाही. तसेच शाळा विकासात समितीचे योगदान मर्यादित असून शाळा-समिती सहकार्यात अनेक अडचणी आढळतात. या निष्कर्षातून ग्रामशिक्षण समितीची कार्यक्षमता वाढविण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.

१.१० लॉडे चंद्रकांत (2006-08) यांच्या अभ्यासाचा उद्देश ग्रामशिक्षण समितीची रचना, प्राथमिक शाळा विकासातील तिचे सहकार्य, तसेच सदस्य व मुख्याध्यापकांच्या समस्या ओळखणे हा होता. प्रश्नावली, मुलाखत आणि निरीक्षण या साधनांद्वारे संकलित माहितीवरून असे दिसून आले की कोणत्याही शाळेत ग्रामशिक्षण समितीची रचना शासन नियमानुसार नाही. पोषण आहार कार्यक्रमात मात्र समितीचे सहकार्य शंभर टक्के आढळते. शाळा व्यवस्थापनात ७% मुख्याध्यापकांना आणि ६०% समिती सदस्यांना विविध अडचणी भेडसावतात. या निष्कर्षातून समितीचे संरचनात्मक बळकटीकरण आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते.

प्रस्तुत संशोधनाचा सखोल अभ्यास करताना प्रकरण दोनमध्ये विषयासंबंधी उपलब्ध साहित्याचे प्रणालीबद्ध व विस्तृत विवेचन करण्यात आले आहे. यामुळे संशोधनाच्या पुढील टप्प्यांसाठी आवश्यक सैद्धांतिक आधार, दिशादर्शन आणि संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त झाली. सर्व उपलब्ध स्रोत, त्यांची मर्यादा आणि संशोधन विषयाशी असलेली सुसंगती लक्षात घेऊन संबंधित साहित्याचा अभ्यास काळजीपूर्वक निवडून संकलित करण्यात आला.

या साहित्य अभ्यासातून प्राथमिक शाळा विकासात ग्रामशिक्षण समितीची रचना, कार्यपद्धती, सहकार्याचा स्तर, तसेच सदस्य व मुख्याध्यापकांना जाणवणाऱ्या अडचणी यांचे सूक्ष्म आकलन प्राप्त झाले. विविध संशोधनांचे निष्कर्ष एकत्रितपणे पाहता ग्रामशिक्षण समितीची प्रभावीता वाढविण्यासाठी संरचनात्मक बळकटीकरण, सतत प्रशिक्षण, आणि शाळा व्यवस्थापन समिती सहकार्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाययोजनांची आवश्यकता ठळकपणे दिसून आली.

संबंधित साहित्याच्या अभ्यासावर आधारित निष्कर्ष

१. विविध संशोधनांमधून असे स्पष्ट होते की प्राथमिक शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी समुदाय प्रतिबद्धता व लोकसहभाग हा मूलभूत आणि अनिवार्य घटक आहे. शाळा, शिक्षक, पालक, ग्राम शिक्षण समिती व स्थानिक समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच शाळांचा गुणवत्ता विकास साध्य होतो.
२. विद्यार्थ्यांच्या एकाग्रता, स्मरणशक्ती, अध्ययनकृती व शैक्षणिक प्रगतीवर शाळेतील वातावरण, शिस्त, शांतता आणि उपक्रमांचा सकारात्मक प्रभाव पडतो, आणि हे घटक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शिक्षकांसोबतच पालक व समुदायाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक ठरतो.
३. जिल्हा परिषद शाळांच्या भौतिक सुविधांच्या विकासासाठी (इमारत, दुरुस्ती, संरक्षक भिंती, स्वच्छता, पाणी, आरोग्य सुविधा इ.) समुदायाचा सहभाग अत्यंत उपयुक्त ठरतो. लोकसहभागातून निधी, श्रमदान व देखरेख उपलब्ध होऊन शाळांच्या मूलभूत गरजा अधिक प्रभावीपणे पूर्ण होतात.
४. ग्राम शिक्षण समिती / शाळा व्यवस्थापन समितीची भूमिका प्रभावी, सक्रिय व जबाबदार असेल तर शाळा विकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळते. मात्र अनेक अभ्यासांमधून समित्यांची रचना शासन नियमानुसार नसणे, सदस्यांना कर्तव्य-जबाबदाऱ्यांची अपुरी जाणीव असणे व कार्यप्रणालीतील अडचणी या गंभीर समस्या असल्याचे निदर्शनास येते.

५. ग्राम शिक्षण समिती सदस्यांसाठी प्रशिक्षण, उद्बोधन कार्यक्रम, दृकश्राव्य साधने (लघुपट), मार्गदर्शन व सातत्यपूर्ण संवाद या माध्यमांतून समितीची कार्यक्षमता वाढविता येते, आणि त्यामुळे शाळा-समुदाय सहकार्य अधिक बळकट होते.
६. 'विद्यावर्धिनी अभियान', स्वच्छता अभियान, अनुभवाधारित अध्यापन व उपचारात्मक कार्यक्रम यांसारख्या उपक्रमांमधून असे दिसून येते की शिक्षकांचे व्यावसायिक सक्षमीकरण, पालकांचा सहभाग आणि समाजाची सकारात्मक भूमिका यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता, उपस्थिती, आत्मविश्वास व आरोग्यविषयक सवयींमध्ये लक्षणीय सुधारणा घडून येते.
७. शिक्षणविषयक अर्थसंकल्पीय तरतुदी व प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये सुसंगती नसल्यास शाळा विकासावर मर्यादा येतात; अशा वेळी समुदाय सहभाग हा पूरक व सहाय्यक स्रोत म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
८. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यासांतूनही हे अधोरेखित होते की प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता केवळ शासकीय प्रयत्नांवर अवलंबून न राहता समाज, शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालक यांच्या सामूहिक सहभागातूनच प्रभावीपणे साध्य होते.

समग्र निष्कर्ष

वरील सर्व अभ्यासांच्या आधारे असा निष्कर्ष निघतो की समुदाय प्रतिबद्धतेतून आणि लोकसहभागातून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांचा भौतिक विकास व गुणवत्तात्मक विकास घडून येतो. समुदाय सहभागामुळे शाळांच्या भौतिक गरजा पूर्ण होतात, शैक्षणिक वातावरण सुधारते, विद्यार्थ्यांची अध्ययनक्षमता वाढते आणि शाळेची एकूण गुणवत्ता उंचावते. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांचा गुणवत्ता-पूर्ण, शाश्वत व सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी समुदाय प्रतिबद्धता व लोकसहभाग हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि परिणामकारक घटक आहे, असे स्पष्ट होते.

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

- पंडित व.वि. (१९९५) शैक्षणिक कृती संशोधन, पुणे नित्य नूतन प्रकाशन.
- मराठे एम.जी. (२००५) प्राथमिक शिक्षकांसाठीची हस्तपुस्तिका, पुणे, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद पुणे
- मुळे रा.श. व उमाठे बी.तू. (१९९८) शैक्षणिक संशोधनाची मुलतत्वे, औरंगाबाद, विद्या प्रकाशन.
- शिरगावे व चौत्रे (२०११) नेट-सेट शिक्षणशास्त्र. पुणे निराली प्रकाशन.
- मीनल नरवणे (२०१६) संशोधन पद्धती शैक्षणिक व सामाजिक, पुणे युनिव्हर्सल प्रकाशन.
- भिंताडे वी. रा. (२००८), शैक्षणिक संशोधन पद्धती, पुणे, फडके प्रकाशन.
- सर्व शिक्षण मोहीम, अंमलबजावणीचा आराखडा. मुंबई: महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,
- भाळवणकर, वा. गो. (२००८) प्राथमिक शिक्षण: सद्यःस्थिती समस्या व उपाय पुणे, सुविचार प्रकाशन,
- पाटील, लीला आणि कुलकर्णी, विश्वंभर. (१९९०). आजचे शिक्षण आजच्या समस्या (४ थी आवृत्ती). पुणे सुविचार प्रकाशन, पृष्ठ ३१.
- केंजळे वंदना रामराव (2013) विद्यार्थ्यांची एकाग्रतेबाबतची समस्या जाणून घेऊन एकाग्रता वाढविण्यासाठी तयार केलेल्या कृतीकार्यक्रमाच्या परिणामकारकतेचा अभ्यास. पुणे पीएच.डी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.
- दुर्गाडे दिगंबर गणपत (2017) पुणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पातील शिक्षण विषयक तरतुदींचा विश्लेषणात्मक अभ्यास, पुणे, पीएच.डी. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.

- धामणे विजय (2009) प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अहमदनगर जिल्हा परिषदेच्या वतीने राबविलेल्या विद्यावर्धिनी अभियानाचा अभ्यास. पुणे, पी, एचडी. पुणे विद्यापीठ
- खोंडे कैलाश रमेश (२०१०) संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानामुळे ग्रामीण जनतेच्या शैक्षणिक व सामाजिक विकासावर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास. पुणे, पीएच. डी. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
- Ramadhani, Mvugalo. (1996). The Role of the Community in Improving the Quality of Education in Primary Schools. NIEPA, New Delhi.
- माध्यमिक शिक्षण आयोग(1952-53) अहवाल
- कोठारी आयोग(1964-66) अहवाल
- राष्ट्रीय शिक्षण धोरण(1986, 2020)
- राजस्थान: शिक्षा कर्मी प्रकल्प, लोक जंबिंश अहवाल
- शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार प्रकाशित दस्तऐवज
- Upendra Nath Roy(2005) People Participation in Watershed Management New Delhi, KANISHKA PUBLISHERS, DISTRIBUTORS New Delhi-110002
- शाळा सिद्धी (समृद्ध शाळा) (फेब्रुवारी 2016) पुणे Unit on school Standard and evaluation Nationa University of Educational Planing and Administration New Delhi 110016
- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र राज्य NISHTHA (डिसेंबर 2019) पुणे राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नवी दिल्ली. 110016
- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४-ब ऑक्टोबर ११, २०११/आश्विन १९, शके १९३३.
- www. Google .in
- <http://m.dailhunt.in/news/in>
- विविध शैक्षणिक संशोधन लेख व आंतरराष्ट्रीय अभ्यास अहवाल
- एम फील व एम एड स्तरावरील शोध निबंध